

A Necessidade de Mediação como Instrumento de Acesso à Justiça em Timor-Leste no Âmbito de Direito Consumidor: desafios e oportunidades

Ana Hula Muda¹;

Guido Lopes²;

Priscillia A. D. Ximenes³;

TJM de Jesus⁴;

¹ Advogada estagiária da Wong Alliance Law Office, email: ana.muda@wongalliance.com

² Jurista da Presidência do Conselho de Ministros de Timor-Leste, email: katyratutl@gmail.com e guido.diamantinolopes@pcm.gov.tl.

³ Professora da cadeira Introdução ao Estudo do Direito na Universidade Nacional Timor-Lorosa'e, email: prisciladireitountl@gmail.com.

⁴ Professor do Direito Civil na Universidade Nacional Timor-Lorosa'e, email: tmj@vda.pt e teofilo.dejesus@untl.edu.tl

INTRODUÇÃO

O acesso à justiça é um direito fundamental dos cidadãos como reflete no art. 26.º da Constituição da República Democrática de Timor-Leste (CRDTL), entretanto a justiça formal prestada por parte do Estado não possa resolver todos os problemas que enfrentam a garantir a celeridade e eficácia na resolução dos conflitos. Há outros meios resolução desse que é mediação.

Como é notório que a mediação é um meio alternativo de resolução de litígios oriunda das vontades das partes dirigido por um terceiro - um mediador - imparcial, independente e sem poderes de imposição, cuja função é assistir as partes litigantes, para facilitar o diálogo entre elas para a construção de um acordo final sobre o objeto do litígio.

No contexto do Direito Consumidor de Timor-Leste inexistente lei específica da mediação o que dificultou garantia da justiça de forma efetiva e célere dos direitos das populações nesse contexto apesar já em vigor a Lei n.º 8/2016, de 8 de julho, sobre Lei Proteção ao Consumidor (LPCTL) e mesmo que na regra do processo civil de Timor-Leste tem fases da conciliação⁵. Além disso, com a insuficiência da instalação dos tribunais de primeira instância no território e insuficiência dos recursos humanos-juizes implica os processos litígios nos tribunais que muitos estão pendentes o que prejudica o a população ter acesso à justiça.

Portanto, é indispensável Timor-Leste ter e aprovar um quadro legal específico da mediação, e reforçar mais uma instituição pública para ser mais independente sem dependência e poderes de sujeição, não obstante já existe um serviço público-Direção Nacional de Regulação Comercial e Proteção de Consumidores (DNRCPC) do Ministério do Comércio e Indústria (MCI)⁶ para conduzir a regulação e a condução da

⁵ Art. 385.º/1 e 5 do Código Processo Civil de Timor-Leste

⁶ Art 21.º do Decreto-Lei n.º 72/2023, de 14 de setembro, Orgânica do Ministério do Comércio e Indústria

mediação para concertar com associação privada (neste momento existe uma Associação privada Tane Consumidor) a resolver os litígios no âmbito de Direito do Consumidor, a fim de garantir a segurança e a certeza jurídica ou proteção de confiança à toda a população como um dos princípios fundamentais de um Estado de Direito como Timor-Leste.

1. Noção

Os instrumentos de acesso a justiça referem-se a qualquer meio jurídico, previsto nas leis, que permite a qualquer cidadão require a atuação do sistema judicial para defesa e realização de seus direitos e interesses legítimos. Os outros meios de resolução de litígios são conhecidos como arbitragem e mediação.

O que concerne é a mediação. É considerado como um meio alternativo de resolução de litígios caracterizado pela vontade das partes, conduzido por um terceiro; um mediador que é imparcial, independente e sem poderes de imposição cuja função é assistir as partes litigantes para facilitar o diálogo entre elas para a construção de um acordo final sobre o objeto litigioso (Cardoso, 2018: 38-39). Considera-se igualmente como um procedimento que consiste na contribuição de um terceiro, o mediador, que atua com a imparcialidade, neutralidade e sem poder de imposição de uma decisão vinculativa, para a resolução de um litígio de um conflito através de uma solução concertada e amigável, criando pontes e aproximação de pontos de vista, ou seja, uma verdadeira auto-composição de interesses (Trayter, 1997:81).

Quanto ao seu processo, como na definição expõe, as partes que estão em conflito são auxiliadas por um mediador, que é um terceiro imparcial, que estará presente para ouvir e esclarecer as partes do litígio e acima de tudo, para as ajudar a comunicar uma com a outra para que consigam chegar a um acordo, resolvendo assim o conflito (Coelho, 2003, 36). Por fim, as partes não atuam como adversários, mas como corresponsáveis pela solução da disputa, contando com a colaboração do mediador. Daí que conclui que a mediação é procedimento não-adversarial (autocompositivo) de solução de disputas,

diferentemente dos processos adversariais (heterocompositivos), que são aqueles em que um terceiro exerce autoridade para decidir quem está certo, a título exemplo nos processos administrativos, judiciais ou arbitrais (Aquino, 2023: 27).

2. Enquadramento Legal

Em Timor-Leste, neste momento, não há, contudo, um procedimento ou regime próprio de mediação, nem obrigação judicial de tentar mediação antes, durante ou depois do processo judicial. Porém, a CRDTL deu a possibilidade de recorrer ao outro mecanismo de resolução de litígios que pode dizer à mediação (art. 123.º, n.º 5), refere que a lei pode criar os instrumentos e formas de resolução de conflitos fora dos tribunais, como a mediação. Além disso, como a CRDTL valoriza também os costumes e tradições, a mediação comunitária – feita nos sucos e aldeias pelos líderes comunitárias - também é aceite quando não contra a lei (art. 2.º CRDTL e art. 2.º Código Civil Timorense (CC)).

Assim, a mediação é uma forma de acesso à justiça uma vez que permite as pessoas tentem resolver os seus problemas de forma pacífica, rápida e sem ter de recorrer aos tribunais. Por outro lado, a referência normativa geral próxima a este mecanismo é a transação (art. 1168.º CC), que não é mesmo uma mediação em concreto, mas sim um contrato de autocomposição das partes, e à possibilidade do tribunal julgar segundo a equidade “quando existe o acordo das partes” (art. 3.º CC), o que pode ocorrer após um acordo prévio extrajudicial informal.

Apesar de não prever expressamente o instituto da mediação, o texto da LPCTL contem uma base ampla para a utilização voluntária ou institucional dos mecanismos conciliatórios na resolução de conflitos de consumo. Desde o preâmbulo e nos seus artigos fundamentais, a lei consagra para os consumidores o direito à proteção jurídica e à promoção do acesso à justiça, conferindo ao Estado a responsabilidade de apoiar mecanismos que promovam a defesa efetiva dos direitos dos consumidores e incentivem práticas modernas de resolução de litígios.

Além disso, ao admitir expressamente que “todas as ações adequadas” podem ser usadas para proteção dos direitos dos consumidores e ao conferir às associações de consumidores e ao Ministério Público legitimidade para agir em defesa desses interesses, a lei cria abertura para meios extrajudiciais, incluindo a mediação⁷.

3. Comparação - o acesso à justiça por mediação (no âmbito de Direito Consumidor) em Portugal

3.1 Quadro Legal

Em Portugal, a mediação de conflitos de consumo torna-se um sistema estruturado e bem regulamentada pelas suas leis internas. Existem vários enquadramentos legais relativos a mediação; a Lei n.º 29/2013, de 19 de abril, a Lei base da mediação (LBM) que estabelece os princípios gerais aplicáveis à mediação realizada em Portugal, tanto a realização da mediação pública e privada, dos mediadores incluindo regime dos sistemas públicos de mediação pública e bem como mediação civil e comercial.

Dando origem a regulamentação específica a outros tipos de mediação como o Regime da Mediação em Processo Penal na Lei n.º 21/2007, de 12 de junho, aplicável em processos criminais de pequena e média gravidade; Mediação Familiar regulada implicitamente pela LBM a que se aplica aos conflitos relativos a divórcio, responsabilidades parentais, partilhas, pensões de alimentos e outros litígios familiares; mediação laboral regulada pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, o Código de Trabalho e a mediação para os consumidores, que pela Lei n.º 144/2015, de 8 de setembro, sobre os Mecanismos de Resolução Extrajudicial de Litígios de Consumo (LMRELC).

Quanto aos consumidores, a Lei n.º 24/96, de 31 de julho, Lei da defesa do consumidor, não apenas defende o direito dos consumidores à qualidade dos bens e serviços, à saúde e da segurança física, à formação e à educação para o consumo à informação, porém também “o direito à proteção jurídica e à uma justiça acessível e pronta”. Desta forma

⁷ LPCTL art.ºs 4.º, 5.º e 28.º

deu margem à aplicação da resolução de litígios por via extrajudicial. O número 1 do art. 14.º dessa lei regula explicitamente esse tipo de resolução alternativa de conflitos de consumo, a qual, “incumbe aos órgãos e departamentos da Administração Pública promover a criação e apoiar centros de arbitragem, com o objetivo de dirimir os conflitos de consumo”.

Por via da LMRELC da transposição da Diretiva Europeia 2013/11/EU, foi criada como uma norma especial que visa regular os mecanismos alternativos à via judicial para resolver conflitos de consumo, nacionais ou internacionais, que envolvam contratos entre consumidores e empresas estabelecidas na União Europeia, assim como a criação de centros de arbitragem entidade de Resolução Alternativa de Litígios (RAL) de conflitos de consumo que existem em todas as regiões municipais (Livro de Reclamações).

3.2 Quadro Institucional

Segundo LMRELC que transpôs a Diretiva Europeia 2013/11/EU, as entidades privadas de RAL são estabelecidas através de um pedido de criação de centro de arbitragem de acordo como o Decreto-Lei n.º 425/86, de 27 de dezembro, que Autoriza a Criação Centros Arbitragem Voluntária.

Tem como os centros de arbitragem de consumo, sendo os 7 centros são de regionais de Lisboa (CACCL), Porto (CICAP), Coimbra (CACRC), Guimarães (Braga/Viana do Castelo, Algarve (CIMAAL), Madeira (CACCRAM), 1 centro nacional suplementar (CNIACC), 2 especializados; CIMPAS (seguros) e CASA (setores automóveis).

Os centros de arbitragem supramencionados são controlados por uma Rede de Arbitragem de Conflitos de Consumo (RAL)⁸ cuja considerada como instituição

⁸ Art. 3.º alínea a) da LMRELC “Rede de arbitragem de Consumo - a rede que integra os centros de arbitragem de conflitos de consumo autorizados para prosseguir as atividades de informação, mediação, conciliação e arbitragem destes litígios”

integrada para assegurar a realização de atividades de informação, mediação, conciliação e arbitragem para resolver disputas entre consumidores e empresas de forma extrajudicial. A rede de arbitragem de consumo tem por objetivo assegurar a coordenação, a utilização de sistemas comuns e a harmonização dos procedimentos seguidos nas atividades de informação, mediação, conciliação e arbitragem de litígios de consumo, pelos centros de arbitragem de conflitos de consumo que agrega (art. 4.º). A LBM igualmente estabelece sistemas públicos de mediação para Sistema de Mediação Familiar, Sistema de Mediação Penal e Sistema de Mediação Laboral.

3.4 Processo e funcionamento

A resolução é feita faseadamente por meio de mediação, conciliação e arbitragem. Se a mediação falhe, a disputa pode ser levada a um tribunal arbitral com um procedimento simples e rápido. Todavia, as mediações realizadas no âmbito de um sistema público de mediação, não tem como força executiva, uma vez que segundo o princípio da executividade consta no art. 9.º da LBM, os acordos da mediação não tem força executiva pelo que isso não necessita de uma homologação judicial desde que isto apenas aplicável aos litígios de mediação que a lei não exija homologação judicial, as partes que tenham capacidade para a sua celebração e quando o participado mediador de conflitos inscrito na lista de mediadores de conflitos organizada pelo Ministério da Justiça.

Quanto aos mediadores, normalmente composto pelas pessoas altamente qualificadas e habilitadas com título de mediador e que são integradas no sistema público de mediação e são apontados pelo próprio sistema público de mediação na resolução de litígios que diz respeito à mediação familiar, mediação penal e mediação laboral. Pelo que na mediação privada, isso seria indicado pelas partes, mas tem de ser inscrito no Ministério da Justiça.

3.5 Quadro legal de Timor-Leste

Ao passo que em Timor-Leste, relativamente a resolução de litígios extrajudiciais, a mediação não se encontra bem formalizada para resolver em concreto os litígios extrajudiciais. Apesar de existirem algumas leis que estipulam essa resolução alternativa de litígios como na Lei do Trabalho aprovada pela Lei n.º 4/2012, de 21 de fevereiro, no art. 97.º podem ser sujeitos a mediação os conflitos decorrentes das relações individuais e coletivas nos contratos de trabalho que foi conduzida pelo serviço da Direção Nacional de Relações de Trabalho da Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego⁹.

A resolução administrativa no contexto da Lei n.º 13/2017, de 5 de junho, o Regime Especial para a definição da Titularidade dos Bens Imóveis e do Decreto-Lei n.º 5/2020, de 6 de fevereiro, cria a Comissão de Terras e Propriedades refere-se a uma decisão tomada pela essa Comissão para resolver disputas sobre a titularidade de bens imóveis através da mediação, assim sendo, a LPCTL no seu número 2 art. 28. prevê claramente os meios admissíveis e adequados para garantir a defesa do direito de um consumidor, o que significa, isso pode ser resolvida de forma judicial ou extrajudicial.

No entanto, tudo isso não se torna viável para as partes ao recorrer a resolução de conflitos por mediação, uma vez que não existe ainda regulamentos próprios que regula a mediação, conforme referentes LBM de Portugal que consta princípios gerais da mediação, a criação dos centros de mediação incluindo a constituição dos mediadores competentes.

3.6 Quadro Institucional de Timor-Leste

Existem associação de natureza privada de proteção de consumidores (Tane Consumidor) e serviço público que é DNRCPC funciona sob a tutela do MCI, porém,

⁹ Art. 123.º do Decreto Lei n.º 80/2023, de 11 de outubro, Orgânica da Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego

isso não se garante uma resolução efetiva e oferece de forma informal a resolução de conflitos na defesa dos consumidores, uma vez que estas instituições não são propriamente estabelecidas e reforçado pelas leis e regulamentos adequados e não conduzida pelos mediadores acreditados.

4. Desafios

Em Timor-Leste, ainda não existem regras próprios que sustentem a implementação dos meios de resolução de litígios nas leis supramencionadas, pelo que:

- i) Falta de Capacidade Institucional - o sistema judicial formal de Timor-Leste ainda está em desenvolvimento e carece de recursos humanos e financeiros para implementar a mediação de forma eficaz.
- ii) Falta de quadros profissionais - falta de mediadores treinados e acreditados.
- iii) Infraestrutura insuficientes – falta de edifícios (escritórios de apoio) e centros de mediação e fora da capital Díli, impede a mediação de chegar aos que mais precisam.

O Tane Consumidor, em 2022, relatou a existência de lacunas na legislação relativamente ao prosseguimento das queixas apresentadas pelos consumidores, tornando-se necessária a aprovação de um decreto-lei que regule a apresentação de queixa formal junto dos serviços públicos contra produtos de qualidade deficiente, ou seja, nos casos em que os consumidores se sintam insatisfeitos (Ramos, 2022).

5. Oportunidades

Timor-Leste dispõe de várias oportunidades para adotar a mediação como meio de resolução de conflitos, especialmente no que respeita à criação de um quadro legal específico sobre a mediação no âmbito do Direito do Consumidor:

- i) Adesão de Timor-Leste à Convenção de Nova Iorque de 1958 sobre o reconhecimento e a execução de sentenças arbitrais, através da Resolução do Parlamento Nacional n.º 8/2021, de 17 de março, e da aprovação da Lei n.º

6/2021, de 31 de março, que estabelece o regime jurídico da arbitragem voluntária na resolução de litígios de consumo;

- ii) Inovações tecnológicas - na medida em que as mediações podem ser realizadas por via online, sem necessidade de deslocações ou custos elevados, bastando uma ligação à internet para que as partes possam participar no processo. Atualmente, está em curso a instalação de um cabo submarino de fibra ótica que ligará Darwin a Díli. Este investimento beneficia o setor da resolução de conflitos, ao permitir que os litígios sejam solucionados com maior rapidez através da mediação digital;
- iii) Adesão à Organização Mundial do Comércio (OMC) - uma oportunidade adicional para a aplicação das regras do “Dispute Settlement Understanding – DSU”, que integra o Acordo de Marraquexe. Este mecanismo da OMC prevê a mediação como forma de resolução de litígios entre Estados-membros;
- iv) Adesão à Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) - com vista à futura adesão à Convenção das Nações Unidas sobre Acordos de Liquidação Internacionais Resultantes da Mediação, esta iniciativa representa igualmente uma oportunidade para aplicar o protocolo da ASEAN designado “Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism – EDSM”. Tal permitirá a Timor-Leste dar mais um passo rumo à adesão à referida Convenção, assinada em Singapura;
- v) Membro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) - enquanto Estado-membro, Timor-Leste pode estudar e adotar os métodos utilizados pelos demais países da CPLP na resolução de conflitos por via da mediação. Portugal, Angola e Brasil, por exemplo, dispõem de quadros legais e instituições que promovem a mediação.

CONCLUSÃO

Resumindo que inexistente um sistema mediação consolidado em Timor-Leste no âmbito do Direito Consumidor. Em Portugal é formalizado, bem regulamentado, distribuído regionalmente e faz parte de uma estrutura legal consolidada de Resolução Alternativa de Litígios e que dispõe de um sistema de mediação de consumo bem estruturado, institucionalizado e regulado por lei, com ampla cobertura e mecanismos claros de aplicação. Ao passo que Timor-Leste avança no caminho da construção de um sistema idêntica, com as leis baseadas em padrões internacionais, iniciativas emergentes e apoio externo, todavia, ainda enfrenta desafios como a falta de instituições consolidadas, a formalidade limitada, menos profissionais competentes e sem quadro legais claros e completos.

Apesar de tudo, o sistema ainda está a desenvolver, enfrenta como desafios, a concorrência de sistemas, onde o sistema tradicional é mais rápido e acessível para a população, sem exigência de nenhuma formalidade. Assim, reflete uma forte dependência de métodos tradicionais, e que a população e até mesmo muitos profissionais de Direito não têm conhecimento aprofundado sobre os benefícios da mediação formal, tudo isto implica a desconfiança nas instituições formais, agravada por experiências passadas, de resistência e também pela falta de quadro legal adequado.

Por fim, mesmo que enfrenta vários desafios, a integração regional de Timor-Leste na ASEAN, CPLP e como membro da ONU deu oportunidades para construir o seu sistema jurídico da mediação no âmbito Direito Consumidor na capacitação dos recursos humanos e na criação de quadros legais.

BIBLIOGRAFIA

A) PUBLICAÇÕES E DISSERTAÇÕES

AQUINO, Rodrigo Tuchtenhagen (2023), *A Mediação como Meio Alternativo de Resolução de Conflitos Aspectos Contemporâneos da Mediação de Conflitos em Portugal e Brasil – Relevância Jurídica e os Efeitos do Acordo Extrajudicial firmado*, Relatório com vista à obtenção do grau de Mestre em Direito, na área de Direito Forense e Arbitragem da Universidade Nova Lisboa, (disponível em: https://run.unl.pt/bitstream/10362/154788/1/Aquino_2023.pdf)

CARDOSO, Ana Carolina Veloso Gomes, (2018), *Mediação (Civil e Comercial) e Celeridade Processual - Propostas para dinamização da mediação e da sua integração nos tribunais como meio de redução de pendências*, p. 38-39 (disponível em: <https://julgar.pt/wp-content/uploads/2018/01/JULGAR-34-02-ACC.pdf>).

HENRIQUES, Mónica Daniela Martins (2017), *Os Meios Alternativos de Resolução de Litígios e a Responsabilidade dos Árbitros*, Dissertação apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra no âmbito do 2º Ciclo de Estudos em Direito (conducente ao grau de mestre), na Área de Especialização em Ciências Jurídico-Forenses (disponível em: <https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/83904/1/Tese%20de%20Mestrado.pdf>).

Livro de Reclamações, Direção-Geral do Consumidor (DGC) e a Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S.A. (INCM)) disponível em: <https://www.livroreclamacoes.pt/Inicio/CentrosArbitragem>

RICA, Bruno (2013), *Meios Alternativos de Resolução de Litígios Administrativos*, Dissertação Mestrado Profissionalizante Em Direito Administrativo da

Universidade de Lisboa, (disponível em:
https://repositorio.ulisboa.pt/bitstream/10451/11701/1/ulfd127139_tese.pdf)

TRAYTER, Juan Manuel, (1997)., *El Arbitraje de Derecho Administrativo*, in RAP, nº 143, maio e agosto, (disponível em:
<https://www.cepc.gob.es/sites/default/files/2021-12/241171997143075.pdf>).

XIMENES, Claudio (2008), *O conceito de lusofonia e a cooperação na promoção e difusão da língua portuguesa. III Encontros de Lusofonia em Torres Novas*, [Texto de intervenção], Portugal (disponível em:
https://www.cplp.org/Files/Filer/cplp/Domingos_Simoes_Pereira/Discursos_D_SP/SE_TNOVAS_13NOV08.pdf)

RAMOS, António, 2022, *Tane Apresenta Cadernos Reivindicativos*, disponível em:
<https://pt.tatoli.tl/2022/10/12/tane-apresenta-caderno-reivindicativo-dos-consumidores-em-conselho-de-ministros/#:~:text=TANE%20apresenta%20caderno%20reivindicativo%20dos%20consumidores%20%2D%20TATOLI%20Ag%C3%Aancia%20Noticiosa%20de%20Timor%2DLeste>.

B) LEGISLAÇÕES

Código Processo Civil de Timor-Leste (Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 1/2006, de 21 de fevereiro)

Código Civil Timorense (Aprovado pela Lei 10/2011, de 14 de setembro)

Decreto-Lei n.º 425/86, de 27 de dezembro, aprova Autorização Criação Centros Arbitragem Voluntária de Portugal

Decreto-Lei n.º 72/2023, de 14 de setembro, Orgânica do Ministério do Comércio e Indústria

Decreto Lei n.º 80/2023, de 11 de outubro, Orgânica da Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego

Decreto-Lei n.º 5/2020, de 6 de fevereiro que cria a Comissão de Terras e Propriedades

Lei n.º 13/2017, de 5 de junho que aprova Regime Especial para a definição da Titularidade dos Bens Imóveis

Lei n.º 144/2015, de 8 de setembro, Mecanismos de Resolução Extrajudicial de Litígios de Consumo de Portugal

Lei n.º 21/2007, de 12 de junho, o Regime da Mediação em Processo Penal de Portugal

Lei n.º 24/96, de 31 de julho, Lei da defesa do Consumidor de Portugal

Lei n.º 29/2013, de 19 de abril, Lei bases de Mediação de Portugal

Lei n.º 4/2012, de 21 de fevereiro, Lei do Trabalho de Timor-Leste

Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro que aprova Código de Trabalho de Portugal

Lei n.º 8/2016, de 8 de julho, Lei de Proteção ao Consumidores de Timor-Leste